

SOBIQ SHO'ROLAR VA SOVETLAR HUKUMRONLIGI DAVRIDA O'ZBEKISTONDA TIBBIYOT TARIXI

Azimova Maftuna Muhammadaminovna

Qo'qon universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16626069>

Annotatsiya

Maqolada Sho'rolar davridagi tibbiyotning o'z shakillanish va rivojlanish tarixi to'g'risida so'z boradi. Shuningdek maqolada turkistondagi tibbiyot, uning moddiy-texnik bazasi, hamda unda faoliyat olib borgan shifokorlarning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Maqolada Turkiston xalq komissarlari sovetining tibbiyot bo'yicha ishlab chiqqan Nizomlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot, sog'liqni saqlash, sanatoriy - kurort bo'limi, Xalq komissarligi, kasallik, bemor, shifoxona.

Abstract

The article talks about the history of the formation and development of medicine during the Soviet era. The article also contains information about the health care system in Turkestan, its material and technical base, and the activities of the doctors who worked in it. The article analyzes the regulations developed by the Turkestan Council of People's Commissars on medicine.

Key words: medicine, healthcare, sanatorium-resort department, People's Commissariat, disease, patient, hospital.

Sho'rolar davridagi tibbiyotning o'z shakillanish va rivojlanish tarixi bor. Mamlakatimizda zamonaviy tibbiyot tizimini tashkil etish 1917-yil noyabr oyida tibbiy ishlar bilan shug'ullanuvchi tashkilot – Sog'liqni Saqlash Xalq komissarligi ta'sis etish bilan boshlandi. Bu tashkilot 11 bo'limdan iborat edi; 1) Tibbiy ta'minot bo'limi; 2) Epidemiologiya bo'limi; 3). Sanitariya Statistika bo'limi; 4). Ilmiy - amaliy bo'limi; 5) Sanitariya - texnika bo'limi; 6) Sanitariya - maorifi bo'limi; 7) Bemorlarni davolash muassasalariga joylashtirish bo'limi; 8). Sanatoriy - kurort bo'limi; 9) Tibbiy xodimlarni safarbar qilish bo'limi; 10). Veterinariya bo'limi; 11). Adliya bo'limi. Bulardan tashqari yana tibbiy hodimlar rezervi bo'limi ham bor edi[1]. Sog'liqni Saqlash Xalq komissarligi dastlabki yillarda unchalik ko'zga ko'rinarli ish qila olmadi. Sog'liqni Saqlash muassasari uchun yangi tipovoy binolar yaratish o'rniga masjid va madrasalarda kasalxona va ambulatoriyalar tashkil qilindi. Shu bilan birga har xil tashkilotlarga qarashli binolar va ayrim kishilarga qarashli uy- joylarni ham musodara qilib, o'sha yerlarda ham tibbiy muassasalar tashkil etildi. Bu bilan kasallarga tibbiy yordam ko'rsatish ishi yaxshilanmadi. Tibbiy muassasalar yetarlicha jihozlanmagan

edilar. Lekin, shunday bo'lsa ham, birinchi qadamlar qo'yilgan edi. 1919 yil 13 martda Sog'liqni Saqlash Xalq komissariyati "Turkiston Respublikasidagi davolash muassalarini boshqarish» haqida nizom qabul qildi. Unda tibbiy muassalarning asosiy vazifalari belgilab qo'yilgan edi. O'sha yili 7 mayda Sog'liqni Saqlash Xalq Komissarligining faoliyati haqida maxsus nizom ham tasdiqlandi. Uning birinchi bandida "Sog'liqni Saqlash Xalq Komissariyati butun o'lkada Sog'liqni Saqlash ishlarini boshqaradi", deyilgan edi. Shu nizomda Sog'liqni Saqlash Xalq Komissarining va bo'limlar boshliqlarining huquq va vazifalari belgilab qo'yildi. 1920 yilda Sog'liqni Saqlash Xalq Komissariyati tarkibiga oldingi 11 bo'limdan tashqari yana Ona va Bolalikni muhofaza qilish bo'limi, Badantarbiya bo'limi va Uy joy sanitariyasi bo'limi kiritildi [2.206]. 1922 yilda Sog'liqni Saqlash Xalq Komissariyati tarkibiga Dorixonalar Bosh Boshqarmasi va Mehnatni tibbiy jihatdan muhofaza qilish bo'limi kiritildi. Shunday qilib, Sog'liqni Saqlash Xalq Komissariyati 16 bo'limda tashkil topdi. 1919-yil iyul oyida Sog'liqni Saqlash muassalari rahbarlarining birinchi qurultoyi chaqirildi. Unda Sog'liqni Saqlash muassasalarining ish uslubini takomillashtirish, bemorlarga ambulatoriya va kasalxonalarda tibbiy yordam ko'rsatish ishini yaxshilash, kasalxonalar va ulardagi o'rinlar sonini ko'paytirish, respublikaning orombaxsh joylarida sanatoriy - kurortlar barpo etish masalalari muhokama qilindi va bu haqdagi zarur ishlar belgilab olindi. 1922-yil oktabr oyida Turkiston vrachlarining birinchi ilmiy syezdi bo'lib o'tdi. Syezdda o'lkamizda tibbiyot sohasida olib borilgan ilmiy - tadqiqot ishlariga dastlabki yakun yasaldi. Syezdda Turkiston Markaziy Ijroiya qo'mitasining a'zosi, respublika Xalq Xo'jaligi Oliy Kengashining raisi Abdulla Qodirov qatnashdi va nutq so'zlad. Notiq o'z nutqida Respublika hukumati olimlardan o'lkamizda tibbiyot ilmini yuksak darajaga ko'tarishni kutadi va bunga ishonadi, dedi: A. Qodirovning taklifi bilan syezd delegatlari nomidan markaziy hukumatga tabrik telegrammasi yuborildi. Turkiston vrachlarining birinchi ilmiy syezdi O'zbekistonda tibbiyot ilmi va sog'liqni saqlashni rivojlantirishda muhim masalalardan binoan zamonaviy bilimga ega bo'lgan tibbiy xodimlar yetishtirishdan iborat, deb qaror qabul qildi. O'lkada vrachlar soni juda kam, yerli aholidan esa bunday mutaxassislar umuman yo'q edi. 1918-yilda bir guruh o'zbek ziyolilari Turkistonda zamonaviy oliy o'quv yurti tashkil etish masalasini ko'tarib chiqdilar va bu masalani ijobiy hal qilishni so'rab Moskvaga o'z vakillarini yubordilar. O'sha vaqtda markaziy hukumatning boshlig'i bo'lgan V.I.Lenin bu masalaga ijobiy qarab, Toshkentda dorulfunun tashkil qilish haqidagi dekretga qo'l qo'ydi. Dorulfunun 1920 yil sentyabr oyida ochildi. Uning

tarkibida tibbiyot fakulteti ham bor edi. Shunday qilib, 1920 yilda Turkistonda oliy tibbiy ta'limga asos solingan edi. 1918 yilda Toshkentda o'rta tibbiy hodimlar tayorlovchi "Musulmon tibbiy maktabi" tashkil qilindi. U keyinroq "Respublika o'rta tibbiy hodimlar maktabi"ga aylantirildi. O'sha vaqtda bu o'quv yurtlari butun O'rta Osiyo miqyosida birinchi va yagona tibbiy o'quv yurtlari edilar. Keyinroq bunday tibbiy o'quv yurtlari boshqa shaharlarda va qo'shni respublikalarda ham ochildi. O'zbekistonda Sho'rolar davrida muhim ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Biz yuqorida ko'rsatib o'tkanimizdek, O'zbekiston hududida odatdagidek kasalliklardan tashqari o'lkamizga xos kasalliklar ham tarqalgan edi. Boshqa tibbiy muammolar qatorida shular ham ilmiy jihatdan o'rganildi. Hususan, bu kasalliklarning etimologiyasi, xususiyatlari, patogenezini va oqibatlarini tekshirildi, ularni tugatish choralarini ishlab chiqildi va amalga oshirildi. Shu maqsadda respublikamizda bir qancha ilmiy-tadqiqot institutlari tashkil etildi [3.130]. Birinchi shunday muassasa - Bakteriologik institut 1920 yilda Toshkentda ochildi. Bu institut har-xil ommaviy kasalliklarning etimologiyasi va epidemiologiyasini o'rganishga boshladi. Yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalar ishlab chiqardi. Ikkinchi ilmiy muassasa Tropik kasalliklar instituti 1924-yilda rishta kasalligining o'chog'i bo'lgan Buxoro shahrida ochildi. Bu institut Tropik kasalliklar (rishta, bezgak, har xil gelmintozlar) ni o'rganishni, ularni tugatish choralarini ishlab chiqardi va amalga oshirdi. Institut xodimlarining ilmiy va tashkiliy rahbarliklari ostida 1932-yilda o'lkamizda rishta kasalligi tugatildi. Shu institut ishtirokida 1955-yilga kelib, bezgak kasalligi ham tugatildi o'lkamizda tibbiyot ilmining boshqa sohalari bilan shug'ullanuvchi maxsus institutlar ham tashkil etildi. Hususan, "Ona va Bolalikni muhofaza qilish instituti (1927), Rentgenologiya - radiologiya va onkologiya instituti (1931), Sil kasalliklari instituti (1932), Teri va tanosil a'zolari kasalliklari instituti (1932), Eksperimental tibbiyot instituti (1934), Sanitariya va gigiyena instituti (1934), Qon quyish instituti (1940), O'lka kasalliklari instituti (1957), ko'krak jarrohiyasi instituti (1972), Kardiologiya instituti (1976); tashkil etildi. Bu institutlarda har hil kasalliklarning sabablari, tarqalish yo'llari, ularning oldini olish va davolash usullari ishlab chiqilardi. Buning natijasida o'lkamizda bir qancha ommaviy kasalliklar tugatildi, Ba'zilari kamaytirildi. O'zbekistonda tibbiyot ilmining rivojlanishida bu institutlar muhim rol o'ynaydilar. 1950 - yillarga kelib, O'zbekistonda tibbiyot ilmi sohasida olib borilgan ilmiy - tadqiqot ishlari umumjahon miqyosiga ko'tarildi: hususan, o'lka (tropik) kasalliklarni o'rganish sohasida katta natijalarga erishildi. 1954 - yilda Toshkentda tropik (o'lka) kasalliklariga bag'ishlangan Xalqaro ilmiy sessiya

bo'lib o'tdi. Unda o'lka kasalliklarini ilmiy jihatdan o'rganish va bunday kasalliklarni tugatish yo'lida olib borilgan ishlariga birinchi yakun yasaldi: Sessiyada o'zbekistonlik olimlar faol qatnashdilar va o'lka kasalliklarini ilmiy jihatdan o'rganish va ularga qarshi kurashish yo'lida olib borilgan ishlar haqida ma'ruzalar bilan chiqdilar. Xususan, professor L.M.Isaev "O'rta osiyoda bezgak kasalligini ilmiy jihatdan o'rganish va uni tugatish" haqida, tibbiyot tarixchisi A.A.Qodirov "O'zbekistonda rishta kasalligini ilmiy jihatdan o'rganish va bu kasallikning tugatilishi tarixi" xaqida ma'ruza qildilar. Sessiya mamlakatimizda o'lka kasalliklarini o'rganish muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega, deb topdi va bu ishni davom ettirish zarurligini ta'kidladi: Bu ishni bir m uassasada jam lashtirish maqsadida o'zbekistonda "O'lka kasalliklari institute" ochish haqida qaror qabul qildi: Institut 1957-yilda tashkil etildi. 1970 - yillarda amaliy tibbiyotda yangi soha - tibbiy yordamning iqtisodiy samaradorligini o'rganish sohasi paydo bo'ldi: Bu ish bilan dastlab Bulg'or va Chex hokimlari shug'ullangan ekanlar [4.41]. Ular sanoat korxonalarida sog'liqni saqlash ishini yaxshi yo'lga qo'yib, korxonaning ishchi va xizmatchilari sog'lomlashtirilsa korxonaning ish unumdorligi ko'tarilib, u qo'shimcha mahsulot chiqarishi mumkin ekanligini isbot etibdilar. O'zbekistonda bu ish bilan birinchi bo'lib, Samarqand tibbiyot institutining ijtimoiy gigiena va sog'liqni saqlash ishini tashkil qilish kafedra shug'ullana boshladi. Bu ishda eksperimental baza sifatida Samarqanddagi teri zavodi tanlab olindi. Avvalo barcha asosiy mutaxassisliklar bo'yicha brigada tuzib, zavodning hamma ishchi va xizmatchilari tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Sog'lom kishilar, kasallar va surunkali kasallik bilan og'rikanlar aniqlandi. Qanday kasalliklar ko'proq, qandaylari kamroq uchrashishi belgilandi. Bir yilda kasallik tufayli qancha ishi kuni yo'qotilishi hisoblab chiqildi. U qancha iqtisodiy zarar keltirishi aniqlandi. Zavodning sexlari, ularning gigienik holati tekshirildi. Salomatlikka putur yetkazuvchi omillar belgilandi. So'ng to'plangan natijalar umumlashtirilib, xulosalar chiqarildi. Natija shuni ko'rsatdiki, zavod har yili ishchi va xizmatchilarning vaqtincha kasalligi tufayli bir necha yuz ming so'mlik mahsulotni kam chiqarar ekan. Mutaxassislarimiz zavod ishchi va xizmatchilarining sog'ligini saqlash va kasalliklarni kamaytirishga qaratilgan bir qancha gigienik va amaliy tibbiy maslahat va tavsiyalar yozib berdilar. Zavod ma'muriyati tuman sog'liqni saqlash bo'limi bilan birga ularni amalga oshirib, ijobiy natijalarga erishdilar. Ishchilarning sog'ligi yaxshilandi, kasallar soni kamaydi, ish unumdorligi oshdi, zavod ko'p miqdorda qo'shimcha mahsulot ishlab chiqara boshladi. Bizning tekshirishlarimizdan shunday xulosa chiqdiki, sog'liqni saqlash organlari sanoat korxonalaridagi ishchi va xizmatchilarning

salomatligini mustahkamlab, ularning mehnat unumdorligini oshirib, moddiy boylik ishlab chiqarishda bilvosita ishtirok etar ekan, binobarin, sog'liqni saqlash tizimini moddiy boylik ishlab chiqaruvchi sohalardan biridir deb hisoblash mumkin. Albatta, tibbiy xodimlar zavod sexlari va stanoklar oldida turib, moddiy boylik ishlab chiqarishda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmaydilar. Lekin ularning mehnati ishlab chiqarishning umumiy ko'lamiga qo'shiladi. Bu kashfiyot juda muhim iqtisodiy ahamiyatga ega bo'ldi. U bilan sanoat korxonalarining rahbarlari qiziqib qolishdi. 1978-yilda Qarshi va Buxoroda shu masalaga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Konferensiyada tibbiy xodimlardan tashqari, sanoat korxonalarining vakillari ham qatnashdilar.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yhati

- 1.O'zbekiston Respublikasi Ilmiy texnikaviy va tibbiyot hujjatlari Markaziy davlat arxivi . M-372-fond, 1-ro'yxat , 82-yig'ma jild, 11-varaq.
- 2.Mustaqil O'zbekiston tarixining dastlabki sahifalari. Davriy to'plam.N_3. Toshkent, Sharq, 206-bet
- 3.Ergashev A va boshqalar suvning inson hayotidagi ekologik mohiyati. Toshkent. Fan.2009.130 bet.
- 4.Qodirov A. O'zbekiston tibbiyoti. Darslik / – T.: Abu Ali Ibn Sino, 2002. – B.41.

